

SUN'YI IMMUN TIZIMI VA LVQ NEYRON TARMOQLARI ASOSIDA NOMA'LUM KOMPYUTER VIRUSLARINI ANIQLASH

Umarov Shuxratjon Azizjonovich,

Farg‘ona davlat texnika universiteti
“Dasturiy injiniring va kiberxavfizlik” kafedrası dotsenti
sh.umarov81@mail.ru

Umarova Munajatxon Ibragimovna,

Farg‘ona davlat texnika universiteti
“Axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrası assistenti
m.ibragimovna1984@gmail.com

Valiyev Abdulaziz Ulug‘bek o‘g‘li,

Farg‘ona shahar 2-sonli ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan
davlat umumta‘lim maktabi o‘quvchisi

Annotatsiya: Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan bir qatorda zararli dasturlarning soni ham, ularning funksional imkoniyatlari ham ortib bormoqda. Shu sababli, noma'lum yoki yangi paydo bo'layotgan zararli dasturlarni aniqlash uchun intellektual yondashuvlarni qo'llash zarur. Ushbu maqolada biologik immun tizimi prinsiplariga asoslangan sun'iy immun tizimi modeli taklif etilgan. Mazkur modelda immun detektorlarini shakllantirish, ularni o'qitish va tanlash, klonlash va mutatsiyalash hamda immunologik xotirani shakllantirish kabi mexanizmlardan foydalanish zarurligi ta'kidlangan. Detektorlarni yaratish jarayonida Learning Vector Quantization neyron tarmog'i algoritmidan foydalanish taklif etilgan. Sun'iy immun tizimi noma'lum kompyuter viruslarini aniqlashda yuqori moslashuvchanlikka ega ekanligi va detektorlar sonini dinamik ravishda oshirish orqali tizim samaradorligini yanada yaxshilash mumkinligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy immun tizimi, kompyuter viruslari, zararli dasturlar, axborot xavfsizligi, neyron tarmoqlar, Learning Vector Quantization, immun detektorlari, anomaliyalarni aniqlash, kiberxavfsizlik, immun xotira

KIRISH

Informatika va axborot texnologiyalari fanlari hamda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan bir qatorda kiberjinoyatchilik muammosi ham yuzaga keldi. Kiberjinoyatning asosiy yo'nalishlaridan biri kompyuter viruslari bo'lgan zararli dasturlarni yaratish va tarqatishdir [1]. Kompyuter tizimlarini zararli dasturlardan himoya qilish hozirda axborot xavfsizligi sohasidagi asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Kompyuter viruslarini aniqlashda qo'llaniladigan signaturaga asoslangan an'anaviy yondashuvlar ma'lum viruslarni aniqlashda juda samarali, ammo noma'lum, yangi tipdagi zararli dasturlarni aniqlashda mutlaqo yetarli emas. Yangi kompyuter virusining paydo bo'lishidan to uni antivirus korxonalari mutaxassislari tomonidan aniqlash orasida ma'lum bir vaqt davri o'tadi. Bu vaqt ichida zamonaviy zararli dasturlar butun dunyo bo'ylab millionlab kompyuterlarga yuqib, “virus

epidemiya”larini keltirib chiqarishi va katta yo'qotishlarga, moliyaviy zararlarga olib kelishi mumkin. Antivirusning eskirgan ma'lumotlar bazasi yangi tahdidga qarshi tura olmaydi. Noma'lum kompyuter viruslarini aniqlash uchun ishlatiladigan evristik analizatorlar hozircha mukammal emas, ba'zan zararlanmagan faylni zararli deb tasniflaydi yoki aksincha, zararli fayllarni yoki dasturlarni aniqlay olmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, evristik analizatorlar kompyuter viruslarining atigi 25-30 foizini aniqlaydi, ular katta protsessor resurslarini talab qiladi [2]. Axborot xavfsizligi sohasidagi hozirgi zamonaviy tadqiqotlar noma'lum kompyuter viruslarini ishonchli va ilk bosqichdayoq aniqlashga qodir bo'lgan xavfsizlik tizimlarini yaratishga qaratilgan [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Immunitet tizimi har kuni bakteriyalar va viruslar bilan kurashadigan, organizmni

infeksiyalardan himoya qiladigan noyob tizimdir [4]. Immunitet limfotsitlarning tananing o‘z hujayralarini begona hujayralardan tanib olish qobiliyatiga asoslanadi. Immun tizimining asosiy elementlari limfotsitlar yoki oq qon hujayralaridir [5]. Limfotsitlar suyak iligi ildiz hujayralaridan hosil bo‘ladi. Yetilmagan limfotsitlar o‘zini begona hujayralardan ajrata olmaydi va immunologik funksiyalarini bajarish uchun ular o‘qitish va tanlovdan o‘tishlari kerak. Sintezdan so‘ng, yetuk bo‘lmagan limfotsitlar yetuk bo‘lgan timus bezi va limfa tugunlari organlarga yuboriladi. Limfotsitlar yetilish joyiga qarab B limfotsitlar va T limfotsitlarga bo‘linadi. Yetuk limfotsitlar yuzasida maxsus zararli bakteriyalar, viruslarni aniqlay oladigan detektorlar mavjud. Antikorlar bakteriyalar bilan bog‘lanib, bakterial sirtidagi molekular tuzilish va antikor tuzilishi o‘rtasidagi qo‘shimcha moslik tufayli kimyoviy bog‘lanish hosil qiladi. Biologik immun tizimi murakkab moslashuvchan tizim bo‘lib, u “o‘ziniki” va “begona”larni ajratib tanish, xilma-xil immun javoblarni o‘rganish va immunologik xotiraga ega. Ushbu tizim, shuningdek, taqsimlangan qidirish mexanizmlari va o‘z-o‘zini regulyatsiya qilish funksiyalari orqali organizmdagi xavf va o‘zgarishlarni aniqlaydi. O‘z navbatida biologik immun tizimi markazlashmagan tarzda faoliyat yuritadi, bu esa turli darajadagi ehtimoliy xatolik va anomaliyalarni aniqlash imkonini beradi.

Foydalaniladigan sun‘iy immun tizimlarida shunday mexanizmlar yangi noma‘lum kompyuter viruslarini aniqlash imkonini beradi. Biologik immunitet tizimining tamoyillari asosida qurilgan sun‘iy immun tizimi ko‘p imkoniyatlariga ega bo‘ladi va zararli dasturlardan himoya qilish uchun zamonaviy kompyuter xavfsizligi tizimini yaratish mumkin bo‘ladi. Sun‘iy immun tizimlarida detektorni yaratish, detektorni o‘qitish va tanlash, keraksiz detektorlarni yo‘q qilish, detektorlarning harakatlanishi, ma‘lum vaqtdan keyin detektorlarni yo‘q qilish, zararli dasturlarni aniqlash, detektorlarni klonlash va mutatsiyalash, immun xotirani shakllantirish kami amallar bajariladi [6], [7] (1-rasm). Sun‘iy immun tizimi nafaqat ma‘lum virus va

bakteriyalarni, balki noma‘lumlarini ham aniqlay olishi bilan ajralib turadi. Bu jarayonlarning barchasi bir-biri bilan chambarchas bog‘langan. Uning yana bir o‘ziga xos xususiyati - yagona boshqaruv markazining yo‘qligi.

1-rasm. Sun‘iy immun tizimining strukturasi

Immunitet detektorlarini yaratishda sun‘iy neyron tarmoqlardan, xususan O‘rganuvchi vektorli kvantlashtiruvchi (Learning Vector Quantizer – LVQ)dan foydalanish maqsadga muvofiq [8]. Kompyuter xotirasida har bir fayl yoki dastur ma‘lum belgilar to‘plami orqali tasvirlanadi. Ularni $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ vektor ko‘rinishida ifodalaniadi. Sun‘iy immun tizimida har bir immun detektori ham xuddi shunday $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ vektor ko‘rinishida yoziladi.

LVQ algoritmining asosiy g‘oyasi shundan iboratki, har bir sinf uchun ma‘lum bir prototip vektor (yoki bir nechta prototiplar) aniqlanadi va kirish ma‘lumotlari ushbu prototiplarga bo‘lgan masofasiga qarab tegishli sinfga ajratiladi.

Eng yaqin c prototipni aniqlash uchun quyidagi ifodadan foydalaniladi:

$$c = \arg \min_i \|x - \omega_i\|$$

bu yerda x - kirish belgilari (fayl xususiyatlari), ω_i - prototip vektor.

Algoritm o‘qitish jarayonida prototip vektorlarning koordinatalarini ma‘lumotlar to‘plamiga moslashtirib boradi. Sun‘iy immun tizimda

generatsiya jarayoni ma'lum miqdordagi detektorlarni ishlab chiqaradi, ularning har biri alohida neyron tarmoqni ifodalaydi [9] (2-rasm).

2-rasm. LVQ algoritmi asosidagi sun'iy immun tizimi detektorlari

Dastlabki bosqichda shakllantirilgan detektorlar kompyuter tizimidagi kerakli fayllar bilan zararli dasturlarni ishonchli ravishda farqlay olmasligi mumkin. Shu sababli sun'iy immun tizimida detektorlarning samarali ishlashini ta'minlash maqsadida maxsus o'qitish (trening) jarayoni tashkil etiladi. Ushbu jarayonda immun detektorlari zararli dasturlarni aniqlash hamda tizimdagi qonuniy (kerakli) fayllarga nisbatan reaksiya bildirmaslikka moslashtiriladi. O'qitish bosqichida ma'lumotlar to'plami sifatida tizimdagi kerakli fayllar va zararli dasturlar namunalari tanlab olinadi. Keyinchalik ushbu fayllardan tasodifiy tarzda ma'lum uzunlikdagi bir nechta fragmentlar ajratib olinadi [10]. Fragmentlar uzunligi detektorni shakllantiruvchi sun'iy neyron tarmoq arxitekturasidagi kirish neyronlari soniga bog'liq ravishda belgilanadi. Tanlab olingan fragmentlar asosida detektorlarning parametrlari moslashtirilib, ularni o'qitish jarayoni amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni tugagandan keyin detektorlar tanlov (seleksiya) bosqichidan o'tkaziladi. Bu bosqichning asosiy maqsadi - kompyuter tizimida noto'g'ri ishlashi mumkin bo'lgan, ya'ni kerakli fayllarga ham reaksiya bildiruvchi detektorlarni aniqlash va ularni tizimdan chiqarib tashlashdir. Agar detektor qonuniy fayllarni zararli ob'ekt sifatida baholasa, u keraksiz detektor deb hisoblanadi va tizimdan yo'q qilinadi. Tanlovdan muvaffaqiyatli o'tgan immun detektorlari kompyuter tizimi muhitida faoliyat yuritib, fayllarni muntazam ravishda

skanerlaydi hamda ularni tahlil qilib tasniflaydi. Har bir detektor uchun muayyan ishlash muddati belgilanadi. Ushbu vaqt davomida detektor tizimda faol bo'lib, zararli dasturlarni aniqlash vazifasini bajaradi. Agar belgilangan muddat mobaynida detektor tomonidan hech qanday zararli ob'ekt aniqlanmasa, u samarasiz deb hisoblanadi va tizimdan chiqariladi. Uning o'rniga yangi detektor yaratilib, tizimga joriy etiladi.

Sun'iy immun tizimida detektor va ob'ekt o'rtasidagi o'xshashlik affiniti deyiladi. U Yevklid masofasi orqali aniqlanadi:

$$Affinity(d, x) = \frac{1}{1 + \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - d_i)^2}}$$

bu yerda d – detektor, x – tahlil qilinayotgan fayl. Agar ushbu masofa belgilangan chegaradan kichik bo'lsa, obyekt zararli deb topiladi.

Detektorlarning ishlash muddatini cheklash va belgilangan vaqtdan keyin ularni almashtirish mexanizmi sun'iy immun tizimining muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Ushbu mexanizm orqali samaradorligi past bo'lgan detektorlar bartaraf etiladi va tizimda doimiy ravishda yangi, moslashuvchan detektorlar shakllantirib boriladi. Natijada tizimning zararli dasturlarni aniqlash qobiliyati uzluksiz ravishda takomillashib boradi. Immun detektor tomonidan zararli dastur aniqlangan holatda sun'iy immun tizimida klonlash ishga tushadi [11].

Klonlash esa yana affinitiga bog'liq, affiniti katta bo'lsa, ko'proq klonlash mumkin bo'ladi:

$$N_c = \alpha \cdot Affinity(d, x)$$

bu yerda α – masshtablash koeffitsienti.

Klonlash jarayoni zararli ob'ektni muvaffaqiyatli aniqlagan detektor asosida bir xil xususiyatlarga ega bo'lgan bir nechta yangi detektorlarni shakllantirishdir. Bu esa tizimning zararli dasturlarga nisbatan javob reaksiyasini kuchaytirish va ularni tezroq bartaraf etish imkonini beradi. Ya'ni, zararli dasturni aniqlashda samaradorligi yuqori bo'lgan detektorlar ko'paytirilib, tizimda ularning soni ortishi ta'minlanadi. Klonlash

odatda kompyuter viruslarining tarqalish xususiyatlari bilan ham bog‘liq. Ma‘lumki, kompyuter viruslari tizimga kirgandan so‘ng o‘z nusxalarini boshqa fayllarga joylashtirish orqali tez tarqalishga intiladi. Natijada qisqa vaqt ichida ko‘plab fayllar zararlanadi. Shuning uchun sun‘iy immun tizimida klonlash mexanizmini qo‘llash orqali zararli dasturni aniqlagan detektorlar sonini oshirish va tizimning himoya qobiliyatini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Klonlash jarayonidan so‘ng detektorlarda mutatsiyalash boshlanadi. Mutatsiyalash affinitiga teskari proporsional bo‘lib, uning ehtimoli

$$P_m = \frac{1}{\text{Affinity}(d, x)}$$

ifoda bilan topiladi.

Kompyuter tizimi zararli dasturlardan tozalanganidan keyin sun‘iy immun tizimida immunologik xotirani shakllantirish bosqichi amalga oshiriladi [12].

Eng yuqori affinitetga ega detektorlarni immun xotira sifatida qabul qilinadi:

$$D_{\text{memory}} = \{d_j \mid \text{Affinity}(d, x) > \delta\},$$

bu yerda δ -xotira chegarasi.

Ushbu bosqichda aniqlangan virusga eng yuqori darajada mos keluvchi detektor tanlab olinadi va u immun xotira detektori sifatida belgilab qo‘yiladi. Immun xotira detektorlari kompyuter tizimida avval aniqlangan zararli dasturlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni saqlash vazifasini bajaradi. Bunday detektorlar oddiy detektorlarga nisbatan uzoqroq vaqt davomida tizimda saqlanadi va faol holatda bo‘ladi. Natijada, agar tizimga avval uchragan zararli dastur yana qayta kirishga harakat qilsa, immun xotira detektorlari uni tezkor ravishda tanib oladi va mos ravishda javob reaksiyasini shakllantiradi. Shu tariqa, immunologik xotira mexanizmi kompyuter tizimining qayta infeksiya holatlariga nisbatan tez va samarali javob qaytarishini ta‘minlaydi.

NATIJARLAR

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida zararli dasturlarning turlari va funksional imkoniyatlari

keskin ko‘payib bormoqda. Garchi kompyuter viruslarini tasniflashning yagona va umumqabul qilingan tizimi mavjud bo‘lmasa-da, ularni infeksiyalanish mexanizmi va tarqalish usullariga qarab bir nechta asosiy toifalarga ajratish mumkin. Odatda kompyuter viruslari tarmoq qurtlari, klassik kompyuter viruslari, troyan dasturlari va xakerlik vositalari kabi asosiy guruhlariga bo‘linadi. Turli toifalarga mansub zararli dasturlar infeksiya algoritmlari, amalga oshiradigan zararli funksiyalari hamda qo‘yilgan maqsadlari jihatidan o‘zaro farq qiladi.

Tarmoq qurtlari (network worms) - bu mahalliy yoki global tarmoqlar orqali mustaqil ravishda tarqalish qobiliyatiga ega bo‘lgan zararli dasturlardir. Ular odatda boshqa kompyuterlarga kirish uchun turli dasturiy zaifliklardan foydalanadi, zararlangan kompyuterda ishga tushiriladi va keyinchalik shu kompyuterdan yangi qurbon tizimlarga tarqalish uchun foydalanadi. Shu tariqa tarmoq qurtlari qisqa vaqt ichida ko‘plab kompyuterlarni zararlash imkoniyatiga ega. Klassik kompyuter viruslari tarmoq qurtlaridan farqli ravishda tarmoq orqali mustaqil tarqalish imkoniyatiga ega emas. Ular odatda zararlangan fayllar, dasturlar yoki tashqi ma‘lumot tashuvchilar orqali kompyuter tizimiga kirib keladi. Bunday holatlarda virus foydalanuvchi tomonidan zararlangan fayl ishga tushirilganidan so‘ng faollashadi. Klassik viruslar ko‘pincha ma‘lumotlarni yo‘q qilish, fayllarni o‘zgartirish yoki operatsion tizimning barqaror ishlashini buzish kabi vazifalarni bajaradi. Ayrim hollarda ular muayyan vaqtda yoki foydalanuvchining ma‘lum harakatlaridan so‘ng ishga tushishga dasturlashtirilgan bo‘ladi. Troyan dasturlari (Trojan programs) foydalanuvchi uchun foydali dastur sifatida ko‘rinish berishi mumkin, ammo amalda ular ruxsat etilmagan amallarni bajaradi. Bunday dasturlar kompyuter tizimi yoki foydalanuvchi haqidagi maxfiy ma‘lumotlarni yig‘ishi, ularni tajovuzkorga uzatishi, ma‘lumotlarni o‘zgartirishi yoki yo‘q qilishi mumkin. Shuningdek, troyan dasturlari kompyuter resurslaridan noqonuniy ravishda foydalanishga imkon berib, tizimni tajovuzkorlar tomonidan

boshqariladigan “zombi-kompyuter” holatiga keltirishi mumkin. Aksariyat hollarda bunday dasturlar foydalanuvchi uchun sezilmas tarzda ishlaydi va faqat ma’lumotlar uzatilayotgan paytda yoki tizim ishida nosozliklar yuzaga kelganda namoyon bo’ladi.

Zararli dasturning qaysi toifaga mansubligini aniqlash kompyuter virusining tizimga kirib kelish usullari va u amalga oshirishi mumkin bo’lgan zararli harakatlar haqida xulosa chiqarish imkonini beradi. Bu esa axborot tizimlarida ma’lumotlarning buzilishi, yo’qolishi yoki tarqalishining oldini olish uchun tezkor va samarali himoya choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

MUHOKAMALAR

Ushbu tadqiqot doirasida sun’iy immun tizimiga asoslangan holda noma’lum kompyuter viruslarini tasniflash usuli taklif etildi. Taklif etilgan yondashuvda klassifikatsiya jarayonini amalga oshirish uchun sun’iy neyron tarmoqlar majmuasidan foydalanildi. Bunda zararli dasturlarning har bir asosiy toifasi uchun alohida neyron tarmoq modeli shakllantiriladi. Neyron tarmoqlarni o’qitish jarayonida ularning kirish qismiga tegishli toifaga mansub bo’lgan zararli dasturlar namunalarini taqdim etiladi. Shu tariqa har bir neyron tarmoq ma’lum bir turdagi viruslarning xarakterli belgilari asosida o’qitilib, tegishli sinfni aniqlashga moslashtiriladi.

Tizimga noma’lum zararli ob’ekt kelib tushganda, uning xususiyatlari oldindan o’qitilgan neyron tarmoqlar tomonidan tahlil qilinadi. Neyron tarmoq kiruvchi ma’lumotni o’qitish jarayonida shakllangan etalon xususiyatlar vektori bilan taqqoslaydi va natijada mazkur ob’ektning belgilangan virus toifasiga mansubligi yoki mansub emasligi to’g’risida qaror qabul qiladi. Mazkur yondashuv sun’iy immun tizimining adaptiv xususiyatlarini sun’iy neyron tarmoqlarning tasniflash imkoniyatlari bilan uyg’unlashtirgan holda, kompyuter viruslarini samarali aniqlash va tasniflash imkoniyatini ta’minlaydi.

Virus ma’lumotlar bazasi muntazam yangilanib boriladigan Kaspersky Anti-Virus dasturi, virus ma’lumotlar bazasi eskirgan holdagi Kaspersky

Anti-Virus, virus ma’lumotlar bazalari o’chirilgan, ammo evristik tahlil mexanizmi faol bo’lgan NOD32 antivirus dasturi, shuningdek, kompyuter viruslarini aniqlash uchun taklif etilgan sun’iy immun tizimi kompyuterli modellashtirish orqali tahlil qilinganda, virus ma’lumotlar bazalari yangilangan antivirus dasturi barcha viruslarni muvaffaqiyatli aniqlay olgan. Virus ma’lumotlar bazasi eskirgan holdagi antivirus dasturi esa zararli dasturlarning faqat bir qismini aniqlay oladi, ya’ni yangi paydo bo’layotgan kompyuter viruslari mavjud antivirus himoyasi uchun jiddiy tahdid tug’dirishi mumkinligini ko’rsatadi. NOD32 antivirus dasturi noma’lum viruslarni bir qisminigina aniqlash imkoniyatiga ega ekanligi ko’rindi. Sun’iy immun tizimi asosida ishlovchi modelda esa dastlabki bosqichda cheklangan miqdordagi detektorlardan foydalanilgani sababli ayrim viruslar aniqlanmay qoldi. Biroq detektorlar sonini ko’paytirish orqali tizimning aniqlash qobiliyati sezilarli darajada oshdi va natijada barcha zararli dasturlarni aniqlash imkoniyati ta’minlandi. Bu holat sun’iy immun tizimlarining moslashuvchan va kengaytiriladigan arxitekturaga ega ekanligini ko’rsatadi.

Shu bilan birga, zamonaviy zararli dasturlarning ko’pchiligi turli texnologiyalarni birlashtirgan holda yaratilishi ham qayd etildi. Masalan, ayrim tarmoq viruslari troyan dasturlari yoki klassik viruslarga xos xususiyatlarni bir vaqtning o’zida namoyon qilishi mumkin. Bunday gibrid xususiyatlar zararli dasturlarni aniqlash va tasniflash jarayonini ancha murakkablashtiradi. Shu sababli kelgusida bunday tizimlarni takomillashtirishda zararli dasturlarning aralash xususiyatlarini hisobga oladigan intellektual tahlil usullarini qo’llash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

XULOSA

Hozirgi zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sharoitida zararli dasturlar turlari va ularning funksional imkoniyatlari keskin ortib bormoqda. Kompyuter viruslarini aniqlash va axborot tizimlarini himoya qilish masalasi esa axborot xavfsizligi sohasidagi eng dolzarb muammolardan biridir. An’anaviy, signaturaga asoslangan antivirus

yondoshuvlari ma'lum viruslarni samarali aniqlay olsa-da, noma'lum yoki yangi paydo bo'layotgan zararli dasturlar uchun yetarli himoyani ta'minlay olmaydi. Evristik tahlil usullari ham hali to'liq ishonchli emas va ularning samaradorligi cheklangan.

Ushbu maqolada taklif etilgan sun'iy immunitet tizimi kompyuter viruslarini aniqlashda va tasniflashda yuqori samaradorlikni namoyon qildi. Biologik immunitet tizimi prinsiplari asosida yaratilgan sun'iy immunitet tizimi modellari detektorlar yaratish, ularni o'qitish va tanlash, klonlash va mutatsiyalash hamda immunitet xotirani shakllantirish mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy immunitet tizimi noma'lum viruslarni ham yuqori darajada aniqlay oladi va ularga tez va samarali reaksiya berish imkoniyatiga ega. Detektorlar sonini dinamik tarzda ko'paytirish orqali tizimning zararli dasturlarni aniqlash qobiliyati sezilarli darajada oshiriladi. Shu tariqa, sun'iy immunitet tizimi moslashuvchan va kengaytiriladigan arxitekturasi orqali uzluksiz rivojlanish va samaradorlikni ta'minlaydi. Kompyuter viruslarining tarkibiy va funksional jihatdan gibridd xususiyatlari, masalan, tarmoq qurtlari va troyanlarning ayrim xususiyatlarni birlashtirishi, zararli dasturlarni tasniflash jarayonini murakkablashtiradi. Bu esa kelajakda sun'iy immunitet tizimi modellarini takomillashtirishda, aralash xususiyatlarga ega viruslarni ham aniqlay oladigan intellektual tahlil algoritmlarini rivojlantirish muhimligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, sun'iy immunitet tizimlari noma'lum kompyuter viruslarini aniqlash va tasniflashda yuqori samaradorlikka ega bo'lib, an'anaviy antivirus usullariga nisbatan yuqori moslashuvchanlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Bu texnologiya axborot xavfsizligini ta'minlash va kompyuter tizimlarini zararli dasturlardan samarali himoya qilishda istiqbolli yo'nalish sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akbarova M. Sun'iy intellekt tizimlarini kibernetik xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyati // Архив научных исследований. – 2022. – Т. 5. – №. 5.
2. Безобразов С. В., Головкин В. А. Искусственные иммунные системы для защиты

информации: обнаружение и классификация компьютерных вирусов // Научная сессия МИФИ «Нейроинформатика»: материалы Всеросс. науч. конф., МИФИ, Москва. – 2008. – С. 20-23.

3. Azizjonovich U. S., Olimjonovich U. N. Anomaliyalarni immunitet tizimi mexanizmlari asosida aniqlash metodikasi // Al-Farg'oniyl avlodlari. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 62-67.

4. Aziz A. S. A. et al. Artificial immune system inspired intrusion detection system using genetic algorithm // Informatica. – 2012. – Т. 36. – №. 4.

5. Saurabh P., Verma B. An efficient proactive artificial immune system based anomaly detection and prevention system // Expert Systems with Applications. – 2016. – Т. 60. – С. 311-320.

6. Saydirasulov N., Porubay O., Umarov S. Machine learning approaches to detect phishing and spam messages (a case study of MBERT) // Global Science Review. – 2026. – Т. 14. – №. 1. – С. 226-233.

7. Popereshnyak S., Vecherkovskaya A., Zhebka V. Intrusion Detection based on an Intelligent Security System using Machine Learning Methods // CPITS. – 2024. – С. 163-178.

8. Komar M. et al. Intelligent cyber defense system using artificial neural network and immune system techniques // International Conference on Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. – Cham : Springer International Publishing, 2016. – С. 36-55.

9. Babicheva M. V., Tretyakov I. A. Application of machine learning methods for automated detection of network intrusions // Herald of Dagestan State Technical University Technical Sciences. – 2023. – Т. 50. – №. 1. – С. 53-61.

10. Gjorgjievska Perusheska M., Dimitrova V. Application of Machine Learning in Intrusion Detection Systems // Science and Information Conference. – Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. – С. 1288-1308.

11. Singh G. et al. Machine Learning-Assisted Automated VLSI Design for Bioinformatics Hardware Accelerators with Embedded Cryptographic Security // Journal of VLSI Circuits and Systems. – 2025. – Т. 7. – №. 2. – С. 30-36.

12. Umarov S. A. et al. The need and importance of using antiviral defense systems based on artificial immune systems // Miasto Przyszłości. – 2025. – Т. 61. – С. 543-548.

